

IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 07 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8907

ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ ПУТЕМ ПРИВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

Алимова Сабохат Газиевна

Доцент кафедры общественных наук ТМА

Аннотация: В этой статье рассмотрены проблемы и пропаганда здорового образа жизни среди молодежи путем развития финансовой грамотности. Во всех странах пропаганда здорового образа жизни является повесткой дня. Даны объяснения и пути решения этой проблемы.

Ключевые слова: табакокурение, Табачные фабрики, промышленность, пачка сигарет, акциз.

Введение

Проблема борьбы с табакокурением является вызовом для всего мира. Несмотря на усилия, предпринимаемые медицинским сообществом и органами государственной власти разных стран, курение по-прежнему остается одной из самых серьезных проблем человечества. В 2021 году издание The Lancet провел анализ и опубликовал обзор, согласно которому количество курильщиков выросло во всем мире: с 1990 по 2019 гг. оно увеличилось на 150 миллионов, достигнув рекордного значения в 1,1 миллиарда человек. Курение стало причиной 7,7 миллиона смертей в мире, в том числе – каждой пятой смерти среди мужчин. Уменьшить воздействие никотина на организм и добиться сокращения числа курильщиков вполне возможно. Многие страны во всем мире используют именно такой подход, который сегодня считается наиболее эффективным. Концепция снижения вреда является актуальной в США, Великобритании, Новой Зеландии, странах Евросоюза и многих других. Понимая сложность резкого сокращения потребления табака, в этих странах стимулируют курильщиков переключаться на бездымную табачную, никотиновую и без никотиновую продукцию.

Табачные фабрики первоначально были построены в Англии и Нидерландах в 17 веке, в России в 1-й половине 18 века, а папирос был первым в мире, который производился в России. Первая табачная фабрика на территории Узбекистана была построена в 1877 году, Ташкенте русским промышленником И. Первушиным. Позже он был закрыт из-за нехватки сырья. В 1925 году в Ташкенте была построена табачная фабрика, которая в 1926 году производила 203 млн. штук папирос, в 1949 году предприятие было преобразовано в сигаретное производство. с 1966 года освоен выпуск сигарет с фильтром, с 1974 года-высококачественных сигарет. В 1975 году в Республике Узбекистан насчитывалось 111 млн. штук папиросов, 4013 млн. штук сигарет, в том числе 738 млн. выпускались сигареты с фильтром. Благодаря благоприятным климатическим, погодным условиям для выращивания табака в республике, наличию квалифицированной рабочей силы, возможности выхода на

рынок стран Центральной Азии, в 1994 году было создано совместное предприятие по производству табачных изделий “Акционерное общество УзБАТ” совместно с британской компанией “British American Tobacco”. С 1994 г. реконструированы Ташкентская сигаретная фабрика, Ургутский ферментационный завод (Самаркандская область), в 1997г. завершено строительство новой Самаркандской сигаретной фабрики с годовой мощностью 12 млрд.штук. В 1994-2003 годах компания вложила в табачную промышленность Узбекистана прямые инвестиции в общей сложности 285,1 млн. долларов. В 2002 году на Всемирной табачной выставке в Москве сигареты “Xon Lights ” и “Xon Ultra Lights ” были награждены золотыми медалями, а сигарета “Karvon” - серебряными. В табачной промышленности Республики 6,5 млрд.штук сигарет и произведено около 9 тыс. тонн табачных листьев (2003). Продукция табачной промышленности Республики (табачный лист, сигареты) экспортируется в Россию, Украину и другие страны. Борьба с нелегальной экономикой, в частности с незаконным оборотом табачной продукции, в Узбекистане становится все более актуальной. Причина в том, что за последние 2 года объем незаконного оборота табачной продукции в республике увеличился с 4 до 15 процентов. Согласно информации, предоставленной государственным налоговым комитетом, в течение текущего года была пресечена продажа ряда незаконных табачных изделий. При этом в Узбекистане за истекший период 2022 года в 19 случаях было изъято из продажи незаконной табачной продукции на сумму 67 миллионов 400 тысяч сумов. Это было вызвано тем, что некоторые "предприниматели" незаконно торговали табаком. Постановлением Правительства от 7 января 2021 года утверждено Положение о проведении выездных налоговых проверок. Реализация табачной продукции в Узбекистане разрешена только юридическим лицам. В республике имеются предприятия по производству табака. Согласно законодательству, приобретение у них продукции должно осуществляться путем денежных переводов. Выявление контрафактной продукции на прилавках производится путем проверки акцизной марки табачной продукции, т.е. в незаконно приобретенной продукции отсутствует акцизная марка.

Обсуждение

Все мы знаем, что употребление табачных изделий вредно для здоровья человека. На сегодняшний день число курильщиков во всем мире неуклонно растет. Распространенность курения среди молодежи и женщин - очень печальный случай. Таким образом мы приведем пример, как и во сколько обходится пачка сигарет для пользователей в других странах.

Практически во всех развитых странах 1 пачка сигарет стоит значительно дороже, чем другие первичные товары. Например: 16 долларов в Великобритании, 15-19 долларов во Франции, 25 долларов в Австралии, 25 долларов в Новой Зеландии. В то время как в Ирландии он стоит 15 долларов. Если мы приравняем это к 1 кг мясных продуктов, средний 1 кг говядины будет стоить 10 долларов.

Результаты

Теперь мы видим еще один список: 1 пачка сигарет в Белоруссии стоит 1,6 доллара, 5 долларов в Польше, В Украине 2,26 долл, 0,97 доллара в Нигерии, В Казахстане 1,18 долл, 1,56 доллара в Армении, В Узбекистане 1,69 доллара, что в национальной валюте составляет 21 379 сум. 1 кг помидоров 7,5 тыс. сум, вишня, персики и абрикосы сум 1 кг – 20 тыс. сум, арбузы 1 кг – 4 тыс. сум, дыни сум 1 кг - 9 тыс. сум, 1 кг говядины-от 74 тыс. руб.

Так как сигареты в Австралии очень дорогие, то результат получился внушительный. Пачка из 40 сигарет, участвовавшая в эксперименте, стоила 56,95 австралийских долларов. Да, курение там существенно вредит не только здоровью, но и кошельку. Заглядываем в чек и видим там: 972 г бананов, 2 литра молока, 1 кг маргарина, 1 кг клубничного йогурта, 1,2 кг говяжьих сосисок (2 упаковки по 600 г), 500 г говяжьего фарша, 500 г сыра, 1 кг замороженной фасоли, 1 кг замороженного горошка, 1 кг моркови, 2 кг картофеля, 1 кг яблок, 500 г соуса для пасты, 500 г спагетти, 1,12 кг пшеничного печенья, 380 г снеков, 1,3 кг белого хлеба (2 упаковки по 650 г). Общая стоимость составила 56,85 австралийских долларов. То есть даже чуть меньше стоимости сигарет. Так что представьте — одна выкуренная пачка в день в Австралии по стоимости то же самое, что меню на неделю. Тут могла бы быть мораль о вреде курения, но ее не будет. Вы и сами все видите, факты говорят больше, чем слова.

В Узбекистане курят 23% мужчин и 1% женщин, ежегодно в стране умирает около 30 тысяч человек именно из-за болезней, связанных с курением. По данным ООН, от табака умирает 5,4 миллиона человек в год, то есть 1 человек каждые 6 секунд. Число курильщиков табака в Узбекистане составляет около 2,5 млн. Средняя стоимость 1 пачки сигарет - 20 000 сум. В среднем за 1 день если потратить на пачку сигарет - 20 000 сум. И в среднем за 1 месяц можно потратить - 600 000 сум.

Теперь, каково было бы, если бы парень-подросток перенаправил свои финансы, которые он тратит на сигареты, в другое хобби? В том числе в Образовательном центре **Data Science** стоимость 6-месячного курса на платформе **Mohirdev** составляет 2 500 000 сум. Это в среднем 416 000 сумов в месяц. Что касается средней зарплаты специалиста по Информационным технологиям, то она составляет 700-800\$. Кроме того, программист, обучающийся в сфере IT или освоивший иностранные языки, может заработать минимум 500-600 долларов.

Заключение

Из этого анализа мы видим, что есть основополагающая предпосылка для устранения вредных привычек путем введения глубоко обдуманных законов и действенных решений.

Использованная литература:

1. Астапенко, А. Табак – инсульт / А. Астапенко, Т. Антипович // Здоровье и успех. — 2012. — № 5. — С. 9—10.
2. Богданов, И. Дым отечества, или Краткая история табакокурения / И. Богданов. — Москва: Новое литературное обозрение, 2007. — 280 с.
3. Никотиновая зависимость: (психоактивные зависимости) / [сост. Н. Н. Бойко]. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Родная страна, 2009. — 198, [1] с. ББК 51.1(2)592
4. <https://kun.uz/news/2021/11/12/uzbekiston-aholisining-qancha-foizi-chekuvchilar-ekani-malum-qilindi?q=%2Fuz%2Fnews%2F2021%2F11%2F12%2Fuzbekiston-aholisining-qancha-foizi-chekuvchilar-ekani-malum-qilindi>
5. <https://archpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13690-022-00929-9>
6. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Health_effects_of_tobacco
7. <https://nida.nih.gov/publications/research-reports/tobacco-nicotine-e-cigarettes/what-are-physical-health-consequences-tobacco-use>